

Agosto 2023

El aumento de temperaturas no afecta a todos por igual en Lima Metropolitana.

El cambio climático no nos afecta a todas y todos por igual. De acuerdo con uno de los últimos estudios de InnovaLab - Laboratorio de Innovación en Salud de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, titulado "Exposición desproporcionada a islas de calor urbano superficial en poblaciones vulnerables de la ciudad de Lima, Perú" las temperaturas se distribuyen de forma variable en las áreas intraurbanas de Lima Metropolitana. Esto ocurre por un efecto denominado **Islas de Calor Urbana Superficial** (SUHI por sus siglas en inglés) que consiste en la diferencia entre las temperaturas superficiales del área urbana respecto al área rural.

La caracterización de este fenómeno se logra gracias a la superposición de dos tipos de datos. En primer lugar, la información satelital de temperatura superficial a nivel de manzanas entre los años 2017 y 2021 que permite calcular la temperatura superficial promedio. En segundo lugar, información del Censo Nacional del 2017 que permite construir indicadores socioeconómicos para Lima Metropolitana. Lo que permite concluir que a menor nivel socioeconómico, mayor exposición al calor.

La desigual distribución geográfica del impacto del aumento de temperaturas en la capital se percibe en la diferencia de temperatura entre distritos de la capital: entre el 2017 y 2021 llegó a ser de 12,7. Mientras que en Miraflores una manzana estaba expuesta a 19.5° C, en Ate, otra manzana experimentaba **32.2 C° de temperatura promedio en la superficie urbana**.

La identificación de desigualdades de exposición de la población a las islas de calor permite alertar sobre los diferentes riesgos para la salud causados por las variaciones de

Sobre InnovaLab

InnovaLab - Laboratorio de Innovación en Salud del Instituto de Medicina Tropical Alexander Von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia es un laboratorio que promueve el uso de tecnologías y datos abiertos con el propósito de disminuir las barreras de la implementación, la reproducibilidad e incrementar el impacto de las propuestas de innovación.

Entre sus líneas de investigación principales se encuentran el desarrollo de sistemas de diagnóstico y detección, desarrollo de herramientas para detección de parámetros ambientales, ciencia de datos y 'big data' aplicados a enfermedades tropicales, análisis geospaciales de patrones de movilidad y epidemiología del cambio climático.

Puede encontrar más información en el siguiente enlace:
<https://www.innovalab.info/>

temperatura (Ebi et al., 2021; Wu et al., 2022, The Lancet Countdown, 2022).

El calor se traduce en riesgos de salud como deshidratación, golpes de calor, pérdida de productividad laboral y disminución del aprendizaje. (Ebi et al., 2021) Estos problemas se vinculan a su vez con riesgos mayores como infarto de miocardio, hipertermia y shock. (Wu et al., 2022) En una escala de tiempo más larga, se ha observado a nivel global, en los últimos años, un incremento del número de muertes vinculadas al

calor, particularmente en personas con estados de salud vulnerables. A nivel nacional, la mortalidad relacionada con las altas temperaturas en adultos mayores de 65 años aumentó un 152 % entre 2000–2004 y 2017–2021. (The Lancet Countdown, 2022).

Sobre la estimación de muertes por aumento de temperaturas:

Este indicador realiza un seguimiento de la mortalidad global relacionada con el calor, aplicando la función exposición-respuesta y la temperatura óptima descritas por Honda et al. (2014) a la exposición a la temperatura máxima diaria de la población según grupo etario para estimar las muertes atribuibles a la exposición al calor. (The Lancet Countdown, 2022)

¿Qué podemos hacer para mitigar el impacto del calor?

Se requiere de manera urgente tomar medidas para mitigar los efectos del calor en la salud de las personas.

1. A nivel individual:

Se recomienda usar ropa ligera (no telas sintéticas como polar o parecidas que dan más calor al cuerpo), tomar agua regularmente, y refrescar el cuerpo con agua. (Red Cross, 2020)¹

Es preciso que se reduzcan las emisiones de carbono. Algunas alternativas recomendadas son el uso de medios de transporte más verdes y la adopción de prácticas de reciclaje para mejorar la sostenibilidad de las viviendas. (Sistema Metropolitano de información Ambiental, 2021). Por un lado al disminuir el uso de combustibles fósiles de los transportes, se disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero y, por otro lado, al reciclar se ahorra energía en la producción de materiales, se evita la acumulación de residuos y se contribuye a la conservación de los ecosistemas (Druckman & Jackson, 2016).

2. A nivel comunitario:

Se recomienda que las diferentes comunidades urbanas cultiven plantas en espacios dentro y fuera de las viviendas usando áreas verdes verticales y techos verdes, que buscan contrarrestar la falta de espacios urbanos para plantar vegetación y así contribuir con la reducción del calor. (The Lancet Countdown, 2022)

Es necesario que la acción colectiva se vincule con la acción pública. Las comunidades son un actor importante para la movilización

¹ Cabe destacar que la crisis climática en el país conlleva a un mayor estrés hídrico que hará que el agua sea un recurso de difícil acceso y de desigual alcance a nivel nacional. (Ministerio del Ambiente, 2016) Es necesario considerar esta situación para el futuro de la salud.

de recursos y alianzas. Su vínculo con las autoridades locales puede contribuir a mejorar la gestión e implementación de zonas de sombra en las viviendas, zonas residencial así como en espacios públicos y para servicios como los paraderos de transporte público.

3. A nivel de autoridades²:

El diseño y planificación de espacios públicos debe enfocarse en adaptarse a las nuevas condiciones y mitigar los impactos del cambio climático para beneficiar la salud de las personas y reducir desigualdades sociales (Ebi et al., 2021; Red Cross, 2020; The Lancet Countdown, 2022).

Acciones de diseño y planificación para resiliencia climática:

El material utilizado en las infraestructuras públicas puede proporcionar enfriamiento y ventilación, reduciendo así las emisiones de gases de efecto invernadero y el calor residual. Por eso, mejorando la capacidad de reflejar la radiación solar y también se debe disminuir la conductividad y la capacidad térmica por medio del uso de materiales especiales para estos fines. (Municipalidad de Lima & C40 Cities, 2021).

Se debe aumentar la cobertura vegetal en la ciudad. La Municipalidad de Lima Metropolitana se ha comprometido a plantar 4 millones de árboles al 2030, desarrollar 63 km de corredores verdes al lado de las ciclovías citadinas y a otras medidas como la creación de agroparques y biohuertos urbanos (Municipalidad de Lima & C40 Cities, 2021). Sin embargo, se debe establecer una vigilancia activa de dichos proyectos para impulsar su efectiva implementación, ya que los árboles no solo dan sombra que disminuye la temperatura debajo de ellos sino que también disipan el calor por la evapotranspiración, proceso por el que las plantas liberan agua, mejoran la calidad del aire y reducen la radiación ultravioleta (Sistema Metropolitano de Información Ambiental, 2021).

Acciones para mitigación del aumento de temperaturas:

² Las presentes recomendaciones complementan las medidas planteadas por el Plan Local de Cambio Climático de Lima Metropolitana.

Es necesario implementar estrategias de mitigación del calor prestando especial atención a las poblaciones más vulnerables a este. Una de las estrategias usadas exitosamente en otros países son sistemas de alerta temprana que identifican a las zonas más vulnerables para que se puedan implementar soluciones focalizadas frente al aumento de temperatura. (The Lancet Countdown, 2022).

La gestión sostenible de recursos hídricos es determinante para asegurar acceso a agua en las viviendas y también el suficiente acceso a agua para el mantenimiento de las áreas verdes que protegen a la ciudad de las altas temperaturas, en especial al considerar los riesgos de sequía detectados por la Municipalidad de Lima ante el aumento de temperaturas (Municipalidad de Lima, 2021).

Referencias:

Ascencio, E., Barja, A., Benmarhnia, T., & Carrasco-Escobar, G. (2023). Disproportionate exposure to surface-urban heat islands across vulnerable populations in Lima city, Peru. *Environmental Research Letters*, 18. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/acdca9>

Druckman, A., & Jackson, T. (2016). Understanding Households as Drivers of Carbon Emissions (pp. 181-203). https://doi.org/10.1007/978-3-319-20571-7_9

Ebi, K. L., Capon, A., Berry, P., Broderick, C., de Dear, R., Havenith, G., Honda, Y., Kovats, R. S., Ma, W., Honda, Y., Kondo, M., McGregor, G., Kim, H., Guo, Y.-L., Hijioka, Y., Yoshikawa, M., Oka, K., Takano, S., Hales, S., & Kovats, R. S. (2014). Heat-related mortality risk model for climate change impact projection. *Environmental Health and Preventive Medicine*, 19(1), Article 1. <https://doi.org/10.1007/s12199-013-0354-6>

Malik, A., Morris, N. B., Nybo, L., Seneviratne, S. I., Vanos, J., & Jay, O. (2021). Hot weather and heat extremes: Health risks. *Lancet* (London, England), 398(10301), 698-708. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)01208-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01208-3)

Municipalidad de Lima. (2021). Plan Local de Cambio Climático de la Provincia de Lima 2021-2030.

Municipalidad de Lima, & C40 Cities. (2021). Evaluación estratégica de medidas para reducir la isla de calor urbana en la Provincia de Lima.

Red Cross. (2020). Heatwave Guide for Red Cross Red Crescent Branches. PrepareCenter. <https://preparecenter.org/resource/city-heatwave-guide-for-red-cross-red-crescent-branches/>

Red Cross. (2020). Heatwave Guide for Red Cross Red Crescent Branches. PrepareCenter. <https://preparecenter.org/resource/city-heatwave-guide-for-red-cross-red-crescent-branches/>

Sistema Metropolitano de Información Ambiental. (2021). Islas de calor en Lima y acciones para enfrentar las altas temperaturas de la ciudad. <https://smia.munlima.gob.pe/novedades/islas-de-calor-en-lima-y-acciones-para-enfrentar-las-altas-temperaturas-de-la-ciudad>

The Lancet Countdown. (2022). Lancet Countdown Data Platform. Lancet Countdown. <https://www.lancetcountdown.org/data-platform/>

The Lancet Countdown. (2022). Peru Policy Brief. Dropbox. https://www.dropbox.com/s/y75a3w68ovrgd61/Lancet%20Countdown%202022%20-%20Peru%20Policy%20Brief_ESPpdf?dl=0

Vicedo-Cabrera, A. M., Zanobetti, A., Analitis, A., Zeka, A., Tobias, A., Alahmad, B., Armstrong, B., Forsberg, B., Iniguez, C., Ameling, C., ... Guo, Y. (2022). Fluctuating temperature modifies heat-mortality association around the globe. *The Innovation*, 3(2), 100225. <https://doi.org/10.1016/j.xinn.2022.100225>

Wu, Y., Wen, B., Li, S., Gasparrini, A., Tong, S., Overcenco, A., Urban, A., Schneider, A., Entezari, A., Vicedo-Cabrera, A. M., Zanobetti, A., Analitis, A., Zeka, A., Tobias, A., Alahmad, B., Armstrong, B., Forsberg, B., Iniguez, C., Ameling, C., ... Guo, Y. (2022). Fluctuating temperature modifies heat-mortality association around the globe. *The Innovation*, 3(2), 100225. <https://doi.org/10.1016/j.xinn.2022.100225>